

RISORSE

Un'equazione di politica energetica da risolvere:

(Combustibili fossili + Rinnovabili + Nucleare) =
(+ Informazione + Programmazione) x Rimozione degli antagonismi

I primi giorni del 2006 sono stati caratterizzati da notizie che rivelano una forte tensione del mercato del gas nell'est europeo e da preoccupazioni sulle possibilità di continuare ad assicurare, a ritmi sostenuti, i rifornimenti di gas naturale dalla Russia verso l'Europa occidentale.

Questo prezioso combustibile costituisce per il nostro Paese una delle fonti primarie per soddisfare i bisogni energetici della nazione, ma è anche lo strumento attraverso il cui uso largheggiante l'Italia ha potuto rispettare alcuni dei limiti alle emissioni inquinanti fissati dai diversi trattati internazionali a protezione dell'ambiente.

Gli abbassamenti di pressione che si sono di recente verificati nelle linee di trasmissione del gas naturale e i problemi di natura geopolitica e commerciale che soggiacciono al mercato di questo combustibile hanno rimesso in allarme i vertici e l'intelligenza del paese.

Vale quindi la pena ricordare qual è la situazione attuale in termini di dipendenza energetica, di volumi annuali necessari a soddisfare la domanda, di capacità di stoccaggio per far fronte a "transitori" sempre più frequenti.

Ne emerge complessivamente una situazione di estrema vulnerabilità del nostro Paese e questo tema difficile, nonché le varie ricette adesso suggerite da più parti per affrontarlo, vengono poi sistematicamente dimenticate o ignorate una volta che i media non includono più quel tema in agenda (fig.1).

Le riserve accertate di gas naturale, a livello mondiale, ammontavano nel 2002 a circa 200.000 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)

mentre se ne estraevano nello stesso anno circa 2200; ciò indica che a quel ritmo (che oggi è invece notevolmente aumentato) le riserve accertate sarebbero state disponibili per non più di 90 anni.

In tabella 1 è, invece, riportata la situazione delle riserve di gas per zone geografiche nel 2004, che mostra la chiara situazione di difficoltà dei paesi OECD (di cui facciamo parte), specie quando essi ricorrono al gas in modo privilegiato - come succede all'Italia - al punto di far coniare a taluni il termine di *monocultura* del gas.

Come si è già avuto modo di sottolineare in altre occasioni, gli attuali consumi di gas naturale in Italia ammontano a circa 75 miliardi di metri cubi all'anno, che vengono coperti per circa il 18% da produzione

Tabella 1 - Situazione delle riserve di gas per zone geografiche nel 2004

Riserve - Situazione 2004 Area Geografica	Miliardi di metri cubi	Rapporto tra Riserve e Produzione annua (=anni)
America del Nord	7320	9,6
America Latina	7100	55
Europa & Eurasia	64020	60,9
Africa	14060	96,9
Medio oriente	72830	>100
Asia/Pacifico	14210	43,9
Totale	179540	66,7
di cui OECD	15020	13,7

nazionale e per l'82% da importazioni. L'Algeria e la Russia sono i paesi da cui l'Italia importa le maggiori quantità di gas. Dall'Algeria giunge anche una frazione (circa il 5% delle importazioni) sotto forma di LNG (gas naturale liquefatto). I terminali italiani per l'importazione di LNG sono Brindisi e Rovigo. Infine è da rilevare che l'Italia ha dei costi di coltivazione (ricerca e sviluppo) ed estrazione che non hanno eguali e delle riserve che sono molto limitate.

La capacità di stoccaggio gas in Italia è di circa 13 miliardi di metri cubi (ovvero non supera il 18% del fabbisogno annuo attuale). Ciò significa che se immaginassimo i consumi distribuiti uniformemente lungo l'arco dell'anno, le riserve riuscirebbero a coprire non più di un mese e mezzo di funzionamento (in contemporaneità) dei sistemi nazionali alimentati a gas.

In un'ottica di sicurezza energetica del paese, guardata secondo i criteri di "security" adottati a valle dei fatti dell'11 settembre, non si può che convenire sulla vulnerabilità dell'Italia dal punto di vista energetico, non solo per la sua grande dipendenza dall'estero, ma anche dal punto di vista della sua capacità di accumulo.

Le preoccupazioni espresse più volte in queste pagine sembrano si stiano pian piano diffondendo e generalizzando; non a caso si riparla sempre più frequentemente di non trascurare neanche l'opzione nucleare, rivalutandola in maniera assolutamente non antagonistica rispetto alle altre fonti di energia ed in particolare rispetto alle energie rinnovabili che sono da privilegiare per la loro intrinseca natura. Questo tema dell'opzione nucleare viene sempre più spesso ripreso in contesti diversi, ma tra loro collegati. Si riparla di nucleare in tema di prezzi, di sicurezza energetica e diversificazione delle fonti; se ne riparla in tema di ambiente e riscaldamento globale del pianeta, in tema di bolletta energetica nazionale, in tema di progetti che potrebbero far ripar-

Importazioni di gas in Italia (2003) Miliardi di Metri Cubi

Figura 1

tire l'economia nazionale ed europea, mettendo un argine alla selvaggia deindustrializzazione che è stata operata nel paese nell'ultimo decennio. La rivalutazione dell'opzione nucleare in questo paese richiederebbe non solo la riapertura di un dibattito a livello nazionale, ma soprattutto un'azione di seria informazione, in stretta aderenza con le conoscenze scientifiche più moderne, in maniera da poter alimentare un modello culturale e decisionale incentrato ad una sorta di *partnership sociale* in vista della risoluzione di un problema energetico collettivo che ha forti ripercussioni sulle future generazioni. In ogni caso l'opzione nucleare deve essere vista nell'ambito di una seria programmazione energetica nazionale, che a sua volta va sviluppata su basi strategiche e quindi per il lungo periodo, prima ancora di pensare al breve-medio termine, ovvero ai livelli operativi. In una seria programmazione energetica - ove mai si riuscisse a vararla, in quanto assente nel paese da molti decenni - non ci può essere antagonismo tra fonti di energia primaria, o ideologismo, ma solo scelte dettate da concrete ragioni ispirate al bene comune.

Ma in tema di nucleare, tema attentamente evitato per anni da molti dei nostri politici per motivi di perdita di consenso, vanno qui citate, a titolo di esempio, due notizie, una proveniente dal mondo inglese ed una da quello coreano, alle quali i media nazionali non hanno dato il risalto dovuto.

In Gran Bretagna, nell'ultimo trimestre 2005, ne hanno dato notizia alcune agenzie di stampa, il Premier britannico Blair ha fatto esplicito riferimento all'opzione nucleare, annunciando l'avvio di uno studio governativo che ne valutasse la fattibilità. I risultati di tale studio dovrebbero essere resi disponibili a Downing Street entro la prossima estate. Nel frattempo giungono notizie che in Gran Bretagna siano stati condotti sondaggi e che l'elettorato di Blair sia sostanzialmente diviso sull'opzione nucleare con una singolarità che mostra gli uomini tendenzialmente a favore e le donne tendenzialmente contrarie. Il sondaggio metterebbe quindi in evidenza una diversa valutazione nei confronti della questione nucleare che è sostanzialmente fondata sulla differenza dei sessi. Infatti tra gli uomini la percentuale di favorevoli è del 57%, mentre tra le donne questa percentuale scende al 33%. Per contro si dicono contrari il 57% delle donne e il 39% degli uomini. Il sondaggio effettuato, invece, in base all'orientamento politico, rivela che i conservatori sono

nettamente favorevoli e pari al 56%, mentre tra i laburisti il divario tra favorevoli (49%) e contrari (48%) è minimo. La cosa, cui è stata dato rilievo nel sondaggio, è che anche tra i liberaldemocratici, tradizionalmente contrari al nucleare, si registra un'elevata percentuale di favorevoli, che è pari al 41%.

Il secondo esempio, coreano, proviene da un trafiletto che qualche giornale ha riportato a livello di curiosità: i cittadini di uno sperduto paesino coreano hanno portato in trionfo in spalla il proprio sindaco per essere riuscito a far localizzare nel proprio comune il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, che farà ricadere localmente numerosi benefici economici ed industriali.

Da noi, un sondaggio simile a quello inglese sarebbe stato, per motivi esclusivamente politici, facilmente strumentalizzato, al punto che nucleare sarebbe divenuto sinonimo di conservatorismo e maschilismo; inoltre, da noi, riecheggia ancora l'episodio di Scansano, ove la piazza locale è prevalsa sull'evidente interesse collettivo, grazie anche alla scarsa determinazione e capacità di convincimento di chi quelle decisioni le aveva prese; per giunta, così facendo, si è fatto nascere il convincimento che la "piazza paga", concetto al quale si ispirano ormai tutti coloro che intendono ostacolare, per proprio interesse, una qualsiasi opera di interesse collettivo che ha valore di infrastruttura per il paese.

Ancora una volta è evidente che si tratta, per noi, solo di problemi urgenti che attengono alla sfera socio-culturale e politica. Pertanto, viene da domandarsi se oggi esistono, da noi, le condizioni affinché azioni di informazione e cultura sociale sulle emergenze che sopravanzano possano essere affrontate con spirito di servizio, scevro da interessi, ad esclusivo beneficio della collettività.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 2006

Elettrificazione:
 abbonamento per un anno a dieci numeri € 60,00.

Elettrificazione:
 abbonamento per due anni a venti numeri € 110,00.

Power Technology:
 abbonamento per un anno sei numeri € 40,00.

Power Technology:
 abbonamento per due anni a dodici numeri € 70,00.

Elettrificazione e Power Technology:
 abbonamento per un anno € 90,00.

Elettrificazione e Power Technology:
 abbonamento per due anni € 170,00.

L'ufficio abbonamenti è a Vostra disposizione al n° 02/26926030 oppure abbonamenti@editorialedelfino.it

EDITORIALE DELFINO SRL
 Via Calabria 15 - 20090 Redecesio di Segrate (Mi)
 Tel. 02/2692.6030 - Fax 02/2187.1402
 www.editorialedelfino.it

COME ABBONARSI

Versamento anticipato sul conto corrente postale n° 49388994 intestato a :
 Editoriale Delfino S.r.l.
 Corso di Porta Romana 123 - 20122 Milano.
 Per accelerare i tempi di attivazione dell'abbonamento, inviare la copia del versamento del bollettino postale al numero di fax: 02.21871402

